

ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВ ДАВОМИДА ТЕРГОВ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ВА ДАЛИЛЛАРНИ ТЎПЛАШ ТАРТИБИ.

Турдиев Лазиз Зарифович

Жиноят-процессуал ҳуқуқ

Кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20731841>

Ҳуқуқий демократик давлат қуриш жараёнида жиноят ишларини юритишнинг ҳар бир босқичи инсон ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, жиноят ҳақидаги дастлабки маълумотларни текшириш босқичи бўлган терговга қадар текширув институти жиноят процессида ҳал қилувчи ўрин тутади. Терговга қадар текширувнинг асосий вазифаси жиноят аломатларининг мавжуд ёки мавжуд эмаслигини аниқлаш, жиноят ишини қўзғатиш учун етарли асосларни йиғиш ва асоссиз жиноий таъқибнинг олдини олишдан иборатдир. Мазкур босқичда тўпланган далиллар суриштирув, дастлабки тергов ва суд муҳокамаси учун асос бўлиб хизмат қилади.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда жиноят-процессуал қонунчиликни либераллаштириш ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган кенг кўламли ислохотлар амалга оширилди. Ушбу ислохотлар терговга қадар текширув институтининг мазмун ва моҳиятига ҳам бевосита таъсир кўрсатди.

Терговга қадар текширув жиноятга оид ариза, хабар ёки бошқа маълумотлар асосида ваколатли органлар томонидан амалга ошириладиган процессуал фаолият ҳисобланади. **Терговга қадар текширув институтининг ҳуқуқий табиатининг хусусиятлари** қуйидагиларда намоён бўлади:

Жиноят процессида мустақил босқич ҳисобланиши терговга қадар текширув жиноят ҳақидаги ариза, хабар ёки бошқа маълумот келиб тушган пайтдан бошланиб, жиноят ишини қўзғатиш ёки қўзғатишни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилингунига қадар давом этадиган мустақил процессуал босқичдир.

Жиноятга оид ариза ва хабарда жиноят аломатлари мавжудлигини аниқлаш ва жиноят ишини қўзғатиш учун етарли асослар бор-йўқлигини белгилашдан иборат.

Далилларни тўплаш – терговга қадар текширув жараёнида жиноят ҳақидаги маълумотларни тасдиқловчи ёки рад этувчи ҳужжатлар, ашёвий далиллар, тушунтиришлар ва бошқа маълумотлар тўпланади.

Қарор қабул қилиш билан яқунланиши мазкур босқич натижасида ваколатли орган томонидан жиноят ишини қўзғатиш, қўзғатишни рад этиш ёки материални тегишлилиги бўйича юбориш тўғрисида қарор қабул қилинади. Шу тариқа, терговга қадар текширув институтининг ҳуқуқий табиати унинг жиноят процессидаги мустақиллиги, процессуал тартибга солинганлиги, далилларни дастлабки тўплашга қаратилганлиги ва инсон ҳуқуқларини таъминлаш билан узвий боғлиқ эканлигида намоён бўлади. Терговга қадар текширувнинг мазмуни жиноят аломатларини аниқлаш ва уларга ҳуқуқий баҳо бериш орқали намоён бўлади.

Терговга қадар текширув терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган раҳбарлигида терговга қадар текширув органи мансабдор шахси томонидан ўтказилади. (ЖПК 39²-м). Шу билан бирга терговга қадар текширув суриштирувчи, терговчи, прокурор томонидан ҳам амалга оширилиши мумкин. Жиноятга оид ариза ва хабарлар мазмунида жиноят аломатларини яқол намоён қилувчи маълумотлар мавжуд бўлган ҳолларда терговга қадар текширув тергов-тезкор гуруҳи томонидан ҳам ўтказилади.

Терговга қадар текширувнинг мақсад ва вазифалари

Терговга қадар текширувнинг асосий мақсадлари қуйидагилардан иборат.

- жиноят ҳақидаги ариза ва хабарларни текшириш;
- жиноят аломатлари борлигини ёки йўқлигини аниқлаш;
- жиноят ишини қўзғатиш учун асосларни аниқлаш;
- жиноят ишини қўзғатишни рад этиш учун асосларни аниқлаш;
- далилларнинг йўқолиб кетишининг олдини олиш.

Терговга қадар текширувнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат.

- қонунийлик;
- тезкорлик;
- холислик;
- жиноят-процессининг принципларига риоя қилишдан иборат.

Терговга қадар текширувда тергов ҳаракатларини ўтказишнинг процессуал тартиби ЖПКнинг 329-моддасида тартибга солинган. Ушбу моддада терговга қадар текширув жараёнида қуйидаги тергов ҳаракатларини ўтказиш мумкин.

Биринчиси ҳодиса жойини кўздан кечириш бўлиб, терговга қадар текширувда ўтказиладиган энг муҳим ҳаракатларидан ҳисобланади. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришда жиноят изларини аниқлаш,

ашёвий далилларни топиш, жиноят содир этиш усулини аниқлаш ҳисобланади. Терговга қадар текширув жараёнида терговга қадар текширув органи мансабдор шахси ҳодиса содир бўлган жойни куздан кечириш давомида кўздан кечириш учун белгиланган тартибга тўлиқ риоя қилиш шарт. Буларга тергов ҳаракатида иштирок этадиган шахсни ҳуқуқ мажбуриятларини тушунтириш, холис ва мутахассис иштирокини таъминлаш, натижаларини баённомага расмийлаштириш ва иштирокчиларга шикоят қилиш ҳуқуқини тушунтириш ҳисобланади. Ушбу қоидаларга риоя қилмаслик ва ҳодиса жойини кўздан кечиришда йўл қўйилган хатолар кейинчалик далилларнинг мақбул эмас деб топилишига сабаб бўлади.

Иккинчидан, шахсий тинтув ва олиб қўйиш бўлиб, бирор шахсда жиноят иш учун аҳамиятли бўлган нарсалар ёки ҳужжатлар бор деб ўйлаш учун асослар мавжуд бўлган тақдирда суриштирувчи ёки терговчи шахсинг кийимлари, унинг ёнидаги буюмлари ичидан ёки баданидан топилган, иш учун аҳамиятга молик нарсаларни, ҳужжатларни ҳамда электрон маълумотлар мавжуд бўлган электрон жисмларни олиб қўйиши мумкин. Шахсий тинтув ўзининг ҳуқуқий табиатига кўра шахсинг дахлсизлиги ҳуқуқини чекловчи процессуал ҳаракат ҳисобланади. Шу сабабли уни қўллаш учун етарли ҳуқуқий ва фактик асослар мавжуд бўлиши шарт.

Терговга қадар текширув жараёнида бирор бир шахсда жиноят ишига алоқадар нарса ва ҳужжатлар бўлса уларни қидириб топиш мақсадида терговга қадар текширув ўтказиладиган шахс шахсий тинтув қилинади.

Терговга қадар текширув органи мансабдор шахси шахсий тинтув ва олиб қўйишни ЖПКнинг [157](#), [158](#), [159](#), [160](#) ва [161-моддаларида](#) кўрсатилган қоидаларга асосан ўтказилади.

Терговга қадар текширувда шахсий тинтув ўтказишнинг асослари қуйидагилар ҳисобланади.

- шахсда жиноят қуроли борлиги ҳақида маълумот мавжуд бўлса;
- шахс ёнида ашёвий далилларни яширганлиги ҳақида асослар етарли бўлса;
- ушланган шахс хавфсизлигини таъминлаш мақсадида уни текширилиши зарур бўлса;

Терговга қадар текширув органи мансабдор шахси терговга қадар текширувни амалга ошириш вақтида ушланган шахсни шахсий тинтув қилишда қуйидаги процессуал тартибга тўлиқ риоя қилиши лозим;

биринчидан, терговга қадар текширувни ўтказувчи шахс ўзини таништириши;

иккинчидан, шахсий тинтув ўтказиш асосини шахсга тушунтириш;

учинчидан, терговга қадар текширув ўтказиш вақтида ишга жалб қилинган шахснинг процессуал мақомини белгилаш ва ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтириш (*ушланган шахс ёки гумон қилинувчи*);

туртинчидан, шахсий тинтув ўтказишга холис ва мутахассисларни жалб қилиш (*бир жинслик қондасига риоя қилиш шарт*);

бешинчидан, шахсий тинтув ва олиб қуйишга жалб қилинган шахслардан шахсий тинтув ва олиб қуйишда фаол иштирок этишларини тушунтириш;

олтинчидан, шахсий тинтув ва олиб қуйиш жараёнини видео тасвирга олиш (*бунда ечинтириб ялонғочлаш ҳолати бундан мустасно*);

еттинчидан, шахсий тинтув ва олиб қуйишни ўтказиш (*шахснинг кейими, танаси, қулидаги сумкаси шахсий тинтув қилинади*);

саккизинчи, шахсий тинтув ва олиб қуйишда техник воситалардан фойдаланиш (*ренген воситалари*);

тўққизинчидан; шахсий тинтув ва олиб қуйиш натижаларини шахсий тинтув ва олиб қуйиш баённомасига қайд этиш (*шахсий тинтув жараёнида шахсдан олинган ҳар бир нарса ўралган ва мухрланган ҳолатда бўлиши шарт*);

ўнинчидан; шахсий тинтув қилинган шахс ва иштирокчиларга шахсий тинтув ва олиб қуйиш натижалари юзасидан шикоят қилиш ҳуқуқини тушунтириш.

Шахсий тинтув ва олиб қуйиш ўтказиш вақтида шахс ҳуқуқлар тўлиқ таъминланишига, процессуал тартибга риоя қилиш лозим.

Учинчидан, экспертиза тергов ҳаракати бўлиб, терговга қадар текширув жараёнида махсус билим талаб қилинган ҳар қандай ҳолатда экспертиза тергов ҳаракати ўтказилади.

Терговга қадар текширув органи мансабдор шахси томонидан экспертиза ўтказиш учун қарор чиқарилади ва ушбу қарор терговга қадар текширув органи бошлиғи томонидан тасдиқланади. Қарор ва тадқиқот объекти экспертизага юборилади.

Қуйидаги турдаги экспертизалар кўп учрайди:

- суд-тиббий;
- криминалистик;
- иқтисодий;

- компьютер-техник;
- трасологик;
- биологик экспертизалар.

Терговга қадар текширув жараёнида экспертиза тайинлаш ва ўтказиш махсус билимлардан фойдаланиш орқали жиноятга оид муҳим ҳолатларни аниқлаш имконини беради. Экспертиза натижалари жиноят ишини қўзғатиш ёки қўзғатишни рад этиш ҳақида асосли қарор қабул қилиш учун муҳим процессуал манба ҳисобланади. Шу сабабли экспертиза тайинлаш ва ўтказишда қонунийлик, холислик, илмийлик ҳамда процессуал талабларга қатъий риоя қилиниши лозим.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ўзбекистон Республикаси Конституцияси <https://lex.uz/acts/20596>
- 2.Ўзбекистон Республикасининг «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги Қонуни/ <https://www.lex.uz/acts/2107763>
- 3.Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси <https://www.lex.uz/acts/111460> .
- 4.Д.М.Миразов Терговга қадар текширув ўтказиш асослари, тартиби ва хусусиятлари: Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016.
- 5.Б.Э.Бердиалиев Ишни судга қадар юритиш тартибини соддалаштиришга оид айрим мулоҳазалар // Масъул муҳаррир юридик фанлари доктори А.А. Отажонов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018